

**КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ**

Розикулов Азамат Курбанмурад угли

Ассистент Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179366>

Особенностью текущего столетия является увеличение числа пациентов, имеющих сочетанную патологию. В первую очередь это касается аллергического ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА). Ассоциация АР и БА является фактором, утяжеляющим клиническое течение астмы.

Исследователи приводят разные цифровые показатели эпидемиологии БА как самостоятельных нозологических форм, так и их сочетаний. Распространенность БА, по данным нынешних авторов, колеблется от 5 до 10% в общей популяции.

Приведенный исследовательский материал свидетельствует о довольно частом сочетании БА во всех возрастных группах больных, что дало основание современным авторам сформулировать новую концепцию «единого заболевания объединенных дыхательных путей». Вместе с тем по проблеме «единой болезни» все еще много не изученного, неясного, противоречивого, требующего дальнейших углубленных исследований, в частности по механизмам связи и взаимосвязи АР и БА, особенностям лечения и профилактики единой болезни в условиях купирования патологических процессов верхнего отдела дыхательного тракта оториноларингологами, а болезней нижнего отдела – пульмонологами.

Патофизиологические исследования, выполненные у больных БА свидетельствуют, что слизистые оболочки носа и бронхов имеют единый профиль аллергенов (бытовые, пыльцевые, эпидермальные, пищевые и др.) и медиаторов воспаления (гистамин, лейкотриены, интерлейкины, хемокины и др.), в процессе регуляции воспаления и иммунного ответа вовлечены одноклеточные Т-клетки. Патоморфологические и морфогистохимические исследования показывают сходный клеточный состав воспалительного инфильтрата слизистой оболочки носа и бронхов. В патогенезе аллергозов респираторной системы и в механизмах взаимосвязи БА значительную роль играет выраженность назальной и бронхиальной гиперреактивности.

Для выявления назальной и бронхиальной гиперреактивности применяют одни и те же тесты. Так, путем использования провокационного назального теста (ПНТ) с экспозицией соответствующих аллергенов или

медиаторных веществ (метахолин, карбохолин, обзидан, аденозинмонофосфат) на слизистую оболочку носа получают не только назальную, но и бронхиальную гиперреактивность.

Внутриносовой и внутрибронхиальной провокации у лиц, сенсibilизированных к пыльце растений и клещам, и пришел к выводу о том, что внутриносовой тест может в значительной степени заменить внутрибронхиальный.

Продемонстрировано, что бронхиальная провокация приводит к развитию воспаления в слизистой оболочке носа, а назальная провокация – к развитию воспаления слизистой оболочки бронхов.

Описанные механизмы взаимосвязи аллергической патологии верхних и нижних дыхательных путей предполагают, что неконтролируемый может негативно влиять на клиническое течение и лечение БА. Так, продемонстрировано, что при астме с сочетанным АР пациенты используют значительно более высокие дозы ингаляционных кортикостероидов и чаще нуждаются в применении системных стероидов в сравнении с больными, не имеющими ринита. Среди больных с сочетанной БА значительно чаще констатируются лица с терапевтически резистентным течением астмы, чем в условиях изолированной астмы, ресурсы системы здравоохранения, расходуемые на ведение пациентов с сочетанным БА и АР, существенно выше, чем на ведение пациентов, страдающих только астмой. Это выражается в увеличении количества амбулаторных визитов, частоты госпитализаций и затрат на приобретение лекарств, и, наконец, у лиц с сочетанной болезнью отмечается достоверно более выраженное снижение качества жизни, чем у больных, страдающих только БА.

Литература:

1. Белякова Р. А., Мортенко Е. Г. Аллергический ринит у лиц пожилого возраста: возможности лечения // Материалы VI Петербургского международного форума оториноларингологов России 25–27 апреля 2017 г. СПб., 2017. С. 189–190.
2. Гаджимирзаев Г. А. Аллергический ринит и бронхиальная астма. Клинико-патогенетическая взаимосвязь. Махачкала, 2015. 382 с.
3. Hayden M. L. Allergic rhinitis: Diagnostics, treatment and its effect an asthma // Asthma and Allergy. 2010. Vol. 67. P. 261–267.
4. Завалий М. А., Крылова Г. А., Балабанцев А. Г. Диагностика и лечение сочетанной аллергической патологии верхних и нижних дыхательных путей. Актуальные вопросы патологии ЛОР-органов и ассоциированных с

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

ними болезней // Материалы Республиканской научно-практической конференции. Махачкала, 2016. С. 135–143.

